

UZAUTO MOTORSDA RAQAMLASHTIRISH

Uraymov Baxtiyorjon Baxromjonovich

“UzAuto Motors” AJ Sanoat tizimlari muhandisligi boshqarmasi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17968132>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda “UzAuto Motors” AJ korxonasida raqamli transformatsiya jarayonlarini amalga oshirish natijalari keng yoritilgan. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi [1] va sun‘iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga oid PF-189-son farmonlari [3] asosida korxonada raqamlashtirishning ustuvor yo‘nalishlari, boshqaruv tizimlarining samaradorligini oshirish, ERP tizimlarini joriy etish hamda ilmiy-innovatsion faoliyatni kuchaytirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** Raqamli transformatsiya, Raqamli O‘zbekiston–2030, SAP S/4HANA ERP, sun‘iy intellekt (AI), Big Data, IoT, R&D markazi, avtomobilsozlik, SAP Value Award, Sanoat 4.0.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son farmoni bilan tasdiqlangan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi mamlakatni raqamlashtirish, davlat boshqaruvi, iqtisodiyot tarmoqlari va yirik korxonalarini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta‘minlash bo‘yicha aniq maqsad va ko‘rsatkichlarni belgilab berdi [1]. Mazkur strategiyada 2030-yilga qadar yirik xo‘jalik yurituvchi subyektlarning 100 foizida ERP tizimlari joriy qilinishi belgilangan [2] bo‘lib, bu raqamli iqtisodiyotni shakllantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Avtomobil sanoati — mamlakatning eng yirik va texnologik jihatdan murakkab tarmoqlaridan biri bo‘lib, raqamli transformatsiya samaradorlik, ishlab chiqarish quvvati va boshqaruv sifatini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. “UzAuto Motors” AJ mazkur strategiya talablariga muvofiq ravishda korxonada raqamli ekotizimni shakllantirish, zamonaviy IT yechimlarni joriy etish va ilmiy-innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirdi [4].

Asosiy qism

1. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining UzAuto Motors uchun ahamiyati

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-sonli "Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida yirik xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan korxonalar resurslarini boshqarish tizimi (ERP) joriy qilish ulushi 2020-yilgacha 20%, 2022-yilgacha 65%, 2030-yilgacha 100% ga yetkazish belgilangan [2].

UzAuto Motors ushbu talabni **2021-yilda SAP S/4HANA tizimini to‘liq joriy qilish orqali muddatidan oldin bajargan** yetakchi korxonalardan biridir [4].

2. SAP S/4HANA ERP tizimini joriy etish jarayoni va natijalari

UzAuto Motors 2021-yil 1-yanvardan boshlab SAP S/4HANA ERP tizimini ishga tushirgan [4]. SAP — butun dunyoda korxonalar resurslarini rejalashtirish (ERP) tizimlari bo‘yicha yetakchi kompaniya hisoblanadi. UzAuto Motors esa ushbu tizimni joriy qilish bilan korporativ boshqaruv, ishlab chiqarish jarayonlari va resurslar samaradorligini sezilarli darajada oshirishga erishdi [4,5].

SAP S/4 HANA (ERP) tomonidan taqdim etilgan vositalar bizga operatsiyalarimizni optimallashtirishga, yuqori samarali mahsulotlarni loyihalashga, qoidalarga rioya qilishga va barqaror rivojlanishimizga doimiy ravishda yordam beradi [4].

UzAuto Motorsda raqamli transformatsiya natijasida biznes jarayonlari to‘liq integratsiya qilinib, logistika, ta‘minot zanjiri va inventarizatsiya darajasi optimallashtirildi. Resurslarni boshqarish jarayonlari shaffoflashdi, xarajatlar qisqardi, shuningdek, real vaqt rejimidagi tahliliy boshqaruv tizimi joriy qilindi. Hujjat aylanishi (EDO/ECM) to‘liq raqamlashtirildi va korxonaning ekologik izlari sezilarli darajada kamaydi [4,6].

SAP bo‘yicha xalqaro e’tirof

UzAuto Motors **SAP Value Award** mukofotining “Gold Medalist” unvoniga sazovor bo‘lgan [5].

2023-yilda esa korxonaga “**The largest SAP project go-live in Public Sector**” nominatsiyasida taqdirlangan [7]. Bu yutuq kompaniyaning raqamli transformatsiyada nafaqat respublika, balki butun mintaqa miqyosida yetakchi ekanligini tasdiqlaydi.

Ushbu tizim orqali UzAuto Motors kompaniyasi biznes jarayonlarini zamonaviy SAP ERP platformasiga integratsiya qildi va boshqaruv, ishlab chiqarish logistika, xarid, kadrlar hamda mijozlar bilan ishlash jarayonlarini yuqori darajadagi raqamlashtirishga erishdi [6]. Kompaniya real vaqt rejimida ma’lumotlarni tahlil qilish, resurslardan samarali foydalanish va boshqa bir qancha imkoniyatlarga ega bo‘ldi.

Umuman olganda, UzAuto Motors kompaniyasining raqamlashtirish jarayoni uning atrof-muhitga ta’sirini kamaytirishda muhim rol o‘ynadi. SAP S4 asosidagi tizimga o‘tish va qog‘oz va ish yuritish buyumlaridan foydalanishni cheklash orqali kompaniya uglerod izini kamaytirdi va samaradorligini oshirdi [6].

3. Raqamli transformatsiyadan oldingi va keyingi holat tahlili

SAP S/4HANA tizimi joriy etilishidan oldin jarayonlar qisman avtomatlashtirilgan bo‘lib, bo‘limlar o‘rtasida ma’lumot almashinuvi sekin kechgan, real vaqt rejimida tahlil imkoniyati mavjud bo‘lmagan, inventarizatsiya hajmi yuqori bo‘lgan, hujjatlar qog‘oz shaklida yuritilgan va ishlab chiqarish rejalashtirishda kechikishlar kuzatilgan [4].

SAP S/4HANA tizimi ishlab chiqarish va biznes jarayonlarini integratsiyalash, real vaqt rejimida ma’lumotlarni tahlil qilish, resurslarni samarali boshqarish, ta‘minot zanjirini barqarorlashtirish hamda korporativ boshqaruv standartlarini yaxshilashga xizmat qiladi [4]. 2021-yil 1-yanvardan joriy etilgan ushbu tizim natijasida ishlab chiqarish quvvatlari oshdi, boshqaruv qarorlari tezlashdi, xarajatlar kamaydi va inventarizatsiya samaradorligi oshdi

EDO (Elektron Hujjat Aylanishi) tizimi esa hujjat aylanmasini elektron shaklga o‘tkazish, “paperless office” tamoyilini tatbiq etish, elektron imzolash va arxivlashni tashkil etish orqali korxonaga ish jarayonlarini raqamlashtirishning alohida yo‘nalishi sifatida joriy qilindi [6]. Ushbu tizim qog‘oz hujjatlar sarfini sezilarli kamaytirib, ish samaradorligini oshirish va ekologik ta’sirni kamaytirishga xizmat qiladi.

4. R&D markazi faoliyati va Sanoat 4.0 uchun zamin

UzAuto Motors qoshidagi R&D (Tadqiqot va innovatsiyalar) markazi sun’iy intellekt (Artificial Intelligence, AI), katta ma’lumotlar (Big Data) va IoT (Internet of Things) texnologiyalari bo‘yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib bormoqda. Ayni paytda ushbu texnologiyalarni SAP S/4HANA tizimi bilan integratsiya qilish uchun texnik asos yaratilmoqda [3].

Kelgusida bu integratsiya aqlli zavod (Smart Factory) konsepsiyasini tatbiq etish, predictive maintenance tizimini joriy qilish, digital twin modellarini qo'llash va real vaqt rejimida ishlab chiqarishni boshqarish tizimini yaratish imkonini beradi [3].

Shuningdek, 2025-yil 22-oktabrdagi PF-189-son farmoniga muvofiq, AI texnologiyalarini ishlab chiqarishga tatbiq etish davlat darajasidagi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan bo'lib, UzAuto Motors ushbu yo'nalishda amaliy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda [3].

Shuningdek, 2025-yil 22-oktabrdagi PF-189-son farmoniga muvofiq, AI texnologiyalarini ishlab chiqarishga tatbiq etish davlat darajasidagi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan bo'lib, UzAuto Motors ushbu yo'nalishda amaliy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Shu bilan birga, R&D markazi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ishlab chiqarishdagi mavjud muammolarni birgalikda hal etishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar, qo'shma loyihalar va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish jarayonlarini kengaytirib bormoqda [3].

Xulosa

“UzAuto Motors” AJ korxonasi amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari davlatning “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi va PF-189 farmonlari bilan uzviy bog'liq holda olib borilmoqda. SAP S/4HANA ERP tizimini joriy etish jarayonlari korxonada boshqaruv va ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshirdi, jarayonlarning shaffofligi va tahliliy boshqaruv darajasini yangi bosqichga ko'tardi [4].

R&D markazi tomonidan amalga oshirilayotgan AI, Big Data va IoT yo'nalishidagi tadqiqotlar UzAuto Motorsning Sanoat 4.0 standartlariga mos ravishda transformatsiya qilinishini ta'minlaydi [3].

Ushbu natijalar korxonaning xalqaro tan olinishi, jumladan SAP Value Award mukofoti bilan tasdiqlanib, UzAuto Motorsni mintaqadagi eng ilg'or raqamli korxonalardan biriga aylantirmoqda [5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga ilova — “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasining maqsadli ko'rsatkichlari.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.10.2025 yildagi PF-189-sonli “Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni.
4. UzAuto Motors AJ moliyaviy hisobotlari, 2021–2024.
5. Uzdaily.uz — “UzAuto Motors SAP Value Award Gold Medalist”, 2022.
6. SAP Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo rasmiy materiallari.
7. “SAP Business Unleashed Innovation Day” tadbiri ma'lumotlari, 2023-yil.
8. Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2016.
9. <https://lex.uz>.